

Diseño e Implementación de un Entorno Virtual de Aprendizaje apoyado de *Flipped Classroom* con estudiantes de nivel Superior

Design and Implementation of a Virtual Learning Environment Supported by *Flipped Classroom* with Higher Level Students

Desenho e Implementação de um Ambiente Virtual de Aprendizagem apoiado em *Sala de Aula Invertida* com alunos de nível superior

Gonzalo Andrés Donoso-Gormaz
Universidad Cardenal Silva Henríquez
<https://ror.org/003mpdt17>
Santiago, Chile
gdonoso@ucsh.cl
<https://orcid.org/0000-0002-7224-443X>

Rodrigo Nicolás Correa-Rojas
Universidad Católica Silva Henríquez
<https://ror.org/003mpdt17>
Santiago, Chile
rcorrear@ucsh.cl
<https://orcid.org/0000-0003-1611-8516>

Sergio Enrique González-Pueyes
Universidad De Aconcagua
<https://ror.org/03rjhfb18>
Los Andes, Chile
sergio.gonzalez.p@uaconcagua.cl
<https://orcid.org/0009-0003-3868-222X>

Enrique Octavio Silva-Millán
Universidad De Aconcagua
<https://ror.org/03rjhfb18>
Santiago, Chile
enrique.silva.millan@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-0369-8862>

Resumen

Objetivo. Diseñar e implementar una estrategia para mejorar los conocimientos en Ecuaciones Cuadráticas de los estudiantes que ingresan a Carreras Técnicas de la Universidad de Aconcagua-Chile y que cursan la asignatura de Matemática Básica, debido a una alta tasa de reprobación y al escaso contexto que se entrega.

Metodología. Se trata de un estudio de tipo cuantitativo, con corte transversal y con enfoque cuasiexperimental, trabajando con dos grupos, uno experimental y otro de control. La muestra no probabilística consistió en 60 estudiantes, 30 por cada grupo, en donde se aplicaron cuestionarios de habilidad digital, un certamen y un test para evaluar los conocimientos y habilidades con la finalidad de obtener los datos.

Resultados. El análisis de los resultados indicó que el modelo utilizado tuvo efectos favorables. Se observó una mejora en el desarrollo de competencias matemáticas y un aumento en el rendimiento académico de los estudiantes del grupo experimental en comparación con el grupo de control. **Discusión.** Los resultados sugieren que la estrategia implementada no solo mejora el rendimiento académico, sino que también puede ayudar a disminuir las tasas de deserción. Esto se debe a que promueve un rol más activo de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

Conclusión. La estrategia diseñada e implementada es efectiva para mejorar los conocimientos en Ecuaciones Cuadráticas y el rendimiento académico de los estudiantes de Carreras Técnicas. Además, se recomienda a los docentes acompañar los entornos de aprendizaje con metodologías activas para obtener mejores resultados educativos.

Palabras Claves: Entorno virtual; aprendizaje; aula invertida; estudiantes universitarios; implementación.

Abstract

Objective. Design and implement a strategy to improve the knowledge in Quadratic Equations of students who enter Technical Careers of the University of Aconcagua-Chile and who take the subject of Basic Mathematics, due to a high failure rate and the scarce context that is provided. **Methodology.** This is a quantitative, cross-

sectional study with a quasi-experimental approach, working with two groups, one experimental and the other control. The non-probabilistic sample consisted of 60 students, 30 for each group, where digital skills questionnaires, a contest and a test were applied to evaluate knowledge and skills in order to obtain the data. **Results.** Analysis of the results indicated that the model used had favorable effects. An improvement in the development of mathematical competencies and an increase in the academic performance of students in the experimental group compared to the control group was observed. **Discussion.** The results suggest that the implemented strategy not only improves academic performance but can also help decrease dropout rates. This is because it promotes a more active role for students in their learning process. **Conclusion.** The strategy designed and implemented is effective in improving the knowledge in Quadratic Equations and the academic performance of students of Technical Careers. In addition, teachers are recommended to accompany learning environments with active methodologies to obtain better educational results.

Keywords: Virtual environment; learning; flipped classroom; college students; implementation.

Resumo

Objetivo. Desenhar e implementar uma estratégia para melhorar o conhecimento em Equações Quadráticas dos alunos que ingressam em Carreiras Técnicas da Universidade do Aconcagua-Chile e que cursam a disciplina de Matemática Básica, devido a uma alta taxa de reprovação e ao escasso contexto que é fornecido.

Metodologia. Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, com abordagem quase-experimental, trabalhando com dois grupos, um experimental e outro controle. A amostra não probabilística foi composta por 60 estudantes, 30 para cada grupo, onde foram aplicados questionários de habilidades digitais, um concurso e um teste para avaliar conhecimentos e habilidades para a obtenção dos dados.

Resultados. A análise dos resultados indicou que o modelo utilizado teve efeitos favoráveis. Observou-se melhora no desenvolvimento das competências

matemáticas e aumento no desempenho acadêmico dos alunos do grupo experimental em relação ao grupo controle. **Discussão.** Os resultados sugerem que a estratégia implementada não só melhora o desempenho acadêmico, mas também pode ajudar a diminuir as taxas de evasão. Isso porque promove um papel mais ativo dos alunos em seu processo de aprendizagem. **Conclusão.** A estratégia desenhada e implementada é eficaz na melhoria do conhecimento em Equações Quadráticas e do desempenho acadêmico dos alunos das Carreiras Técnicas. Além disso, recomenda-se que os professores acompanhem os ambientes de aprendizagem com metodologias ativas para obter melhores resultados educacionais.

Palavras-chave: Ambiente virtual; aprendizagem; sala de aula invertida; estudantes universitários; implementação.

Introducción

En el contexto actual en educación sea este, primario, secundario o universitario, las herramientas digitales apoyadas con metodologías activas son una necesidad para los docentes como complemento para el proceso enseñanza-aprendizaje, además, se hace necesario utilizarlas con aquellos que no nacieron en la era digital y disminuir las brechas digitales, buscando estrategias que involucren a los estudiantes al proceso.

Por otro lado, la universidad de Aconcagua de Chile, se declara una institución de Educación superior, cuyo propósito fundamental es ser un agente efectivo para la superación personal y social de jóvenes y adultos y en especial, de aquellas personas trabajadoras y provenientes de sectores más vulnerables. Sin embargo, ha sido infructuoso el esfuerzo para bajar las tasas de reprobación y retiro en carreras técnicas, debido esencialmente a los bajos resultados que obtienen los estudiantes técnicos en la asignatura de Matemática Básica que los desmotiva y pierden el interés por seguir estudiando.

Una gran cantidad de los estudiantes ingresantes a carreras técnicas de nivel superior en la Universidad de Aconcagua (UAC), presentan dificultades para abordar y comprender los contenidos que son tratados en el primer semestre, se identifica en ellos carencias de estrategias de aprendizaje que los conduzcan a consolidar contenidos procedimentales, es decir procesos que les permitan realizar análisis, establecer relaciones, comparaciones, interpretaciones, fundamentaciones, argumentaciones y ejemplificaciones, entre otras. También, se observa en ellos, una escasa transferencia de conocimientos a nuevas situaciones y una marcada disociación entre los conceptos teóricos y las aplicaciones práctica. Todo esto se refleja en resultados poco satisfactorios en evaluaciones parciales y finales que constituyen un aspecto negativo que, en muchos casos, los conduce a abandonar o a adoptar una actitud de mínimo esfuerzo o de rechazo hacia las matemáticas.

Por otra parte, La creciente introducción de recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la Matemática, han generado nuevas posibilidades para mejorarlos y enriquecerlos. Integrar recursos virtuales a los procesos en los que las actividades presenciales se mantienen de manera significativa, permite, entre otros aspectos, mejorar el acceso a los contenidos y a sus distintas representaciones, en donde [Pozas Rivera y Navarrete Sánchez \(2021\)](#) establecen que cuando se utiliza la tecnología en el ámbito educativo, no es la tecnología en sí misma el objeto central de interés, sino el pensamiento matemático que pueden desarrollar los alumnos bajo la mediación de dicha tecnología, además de la actitud hacia los entornos virtuales como apoyo a una determinada asignatura.

Por tanto, toman especial relevancia el uso de los entornos virtuales de aprendizaje apoyado de una metodología activa, en este caso el *Flipped Classroom* o aula invertida, los cuales son considerados por los estudiantes como más amigables, en ellos pueden interactuar desde atrás, trabajar colaborativamente y adoptan el rol principal de su aprendizaje, establecer además el aprendizaje autónomo ([Rivadeneira, 2019](#)). Además, los estudiantes completan el aprendizaje normalmente cubierto en el aula, en su propio tiempo (viendo videos y/o accediendo

a recursos), mientras que el tiempo en clases se dedica a actividades prácticas y aprendizaje personalizado e interactivo, lo que los lleva a una comprensión más profunda de los contenidos. Esto implica que en el alumnado se genera un aprendizaje autorregulado, es decir, se hacen conscientes del proceso metacognitivo, la dirección y control del esfuerzo realizado en su propio aprendizaje. Importante es mencionar el cambio de conducta que deben realizar los estudiantes trabajadores que cursan carreras técnicas en la UAC, estos tendrán que responsabilizarse y comprometerse con sus estudios.

En concreto, la investigación se realizó con el objetivo de mejorar los conocimientos en Ecuaciones Cuadráticas de estudiantes que ingresan a Carreras Técnicas de la Universidad de Aconcagua-Chile y que cursan asignatura Matemática Básica, por el motivo de una alta tasa de reprobación y escaso contexto que se entrega. Ante esto, cabe preguntarse la siguiente pregunta de investigación:

¿La implementación de un Entorno Virtual de Aprendizaje apoyado de *Flipped Classroom*, contribuirá al desarrollo de competencias matemáticas en las Ecuaciones Cuadráticas en los estudiantes técnicos vespertinos de primer semestre? Se espera que la implementación de esta estrategia contribuya al desarrollo de competencias matemáticas y mejore el rendimiento académico.

Lo anterior genera la siguiente hipótesis de investigación: El rendimiento en ecuaciones de segundo grado de los estudiantes se incrementa por la implementación de un Entorno Virtual de Aprendizaje apoyado de *Flipped Classroom*.

Marco Referencial

Entornos Virtuales de Aprendizaje

De acuerdo con [Pirttiniemi y Rouvari \(2008\)](#) un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) lo describen como un lugar, espacio, comunidad o sucesión de

hechos que promueven el aprendizaje. Por tanto, se busca un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la cooperación del profesor y la colaboración entre estudiantes, en un marco de interacción dinámica.

Competencias adquiridas en entornos virtuales

En relación con los EVA como escenarios de aprendizaje para el desarrollo de competencias matemáticas, las competencias “se entienden como actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer” (Tobón, 2013, p. 113). Lo anterior implica que los estudiantes al revisar y estudiar recursos como videos, tutoriales, documentos web, que están presentes en la red, les permiten apropiarse de conceptos, de algoritmos y procedimientos de cálculos, es decir, construir su propio aprendizaje.

Al respecto Pérez-Higuera et al. (2020) afirman que el Aula Virtual permite que los estudiantes tuvieran acceso a un mundo de información de forma instantánea, permitiendo así construir su propio aprendizaje, adquiriendo habilidades de autonomía como, por ejemplo.

Se puede exponer una investigación de estudio de casos en estudiantes de secundaria en la influencia de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje en la afectividad hacia las matemáticas, que menciona que el entorno virtual logró un aumento de la afectividad de los estudiantes hacia la asignatura de matemática y como consecuencia un cambio positivo en los resultados académicos, de tal manera que Pozo et al. (2017) concluyeron que el incremento de la motivación general se apreciaba en la disposición de los alumnos al comenzar a impartir la materia, ya que mientras antes había que estar constantemente insistiendo en que prepararan el material, en estas sesiones todos estaban preparados y dispuestos a recibir su ordenador para programar. Esto según (Mascaró Benites & Moretta Gordillo, 2021b) acerca de la influencia positiva que tienen los EVA sobre la motivación y el desarrollo de competencias matemáticas que apoyan el proceso de un determinado contenido.

Metodología *Flipped Classroom*

El Flipped Classroom o aula invertida es una metodología activa, y que se presenta, según [Chacón \(2020\)](#) como una innovadora estrategia para el autoaprendizaje, con la participación activa de los estudiantes.

La finalidad de trabajar con tal apoyo en las clases, según [Pérez et al. \(2020\)](#) donde establecen en la disminución de los índices de fracaso en el rendimiento escolar y que conlleve a un apoyo a generar una autonomía por parte de los estudiantes.

Por otra parte, [Hernández-Silva y Tecpan \(2017\)](#) establecen las ventajas en el uso de ella en el trabajo en el área de las ciencias, involucrando al estudiante en su proceso, conectando el contenido con el contexto, en este caso con la especialidad o carrera de estudio.

Oportunidades de Aprendizaje de las Ecuaciones Cuadráticas por medio de Entornos Virtuales con apoyo de *Flipped Classroom*

Según [Richard et al. \(2012\)](#), con la utilización de nuevas tecnologías como un entorno virtual de aprendizaje para el desarrollo de habilidades y hábitos en la representación gráfica de funciones lineales y cuadráticas, concluyen que el estudiante es capaz, mediante su utilización, de solucionar los problemas que posee en estos contenidos de manera autodidáctica y entrenarse, desarrollando la autoevaluación y la auto preparación.

Existen experiencias que al implementar entornos virtuales de aprendizaje en matemática se logran mejoras académicas y enriquecimiento de los procesos de aprendizaje, al respecto [Cartuche et al. \(2012\)](#) sostiene que las actividades desarrolladas a través de la plataforma virtual enriquecieron las sesiones presenciales y generaron nuevos escenarios de intervención didáctica en el aula, logrando un conjunto de acciones y estrategias propias de las clases presenciales y también de otro espacio que permitió extender las actividades más allá de las

paredes del aula, además existe una motivación diferente a una clase tradicional, tal como plantean [Llanga et al. \(2019\)](#) en su trabajo sobre la “Motivación extrínseca e intrínseca en el estudiante”.

Por su parte, [Faghihi \(2014\)](#), evaluó el uso de MathDungeon, un EVA que hace uso de sistemas tutoriales inteligentes, así como elementos de ludificación para la enseñanza de conceptos básicos en matemáticas como factorización o la ecuación cuadrática a estudiantes de educación básica y superior en los Estados Unidos.

Evaluación de la Aplicación del Entorno Virtual de Aprendizaje

Para los didactas que trabajan en el área del diseño instruccional, como por ejemplo, [Artime y Gutiérrez \(2018\)](#) plantean que una vez realizadas las etapas de planificación, análisis, diseño y su respectiva aplicación de los entornos virtuales de aprendizaje, se recomienda evaluar el proceso para detectar anomalías presentes en él, que puedan entorpecer la labor del docente como gerente del proceso y evitar obtener efectos negativos en el aprendizaje significativo del estudiante y en el desarrollo de competencias.

Para [Colina y Gutiérrez \(2013\)](#) recomiendan que una vez implementado el material, debe realizarse una evaluación sumativa, para juzgar su efectividad y recomiendan desarrollar instrumentos precisos de medición, como pruebas de conocimientos, cuestionarios o inventarios de observación, para posteriormente aplicar medidas estadísticas apropiadas con la finalidad de analizar los resultados; es probable que los requerimientos técnicos y los conocimientos que debe poseer el evaluador sean partes de las razones por lo cual muchas veces no se realiza la evaluación o se realiza de manera incorrecta.

Finalmente, [Hidalgo \(2021\)](#) establece la importancia del seguimiento formativo de la evaluación en los entornos virtuales, en donde la presencia del docente es fundamental para el acompañamiento y así, cumplir los objetivos planteados en cada actividad.

Metodología

Para responder al objetivo planteado en la investigación, la metodología utilizada fue de tipo cuantitativo y transversal porque el objeto de estudio se analizó en un mismo período de tiempo (García, 2003).

Además, fue de tipo cuasiexperimental (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), puesto que se llevó a cabo con dos grupos, uno de control (práctica pedagógica tradicional) y otro al cual se le implementó el entorno virtual de aprendizaje apoyado de *Flipped Classroom*.

En cuanto a las variables de la investigación, la variable independiente fue la metodología de enseñanza-aprendizaje desarrollada para la implementación de un Entorno Virtual de Aprendizaje apoyado de *Flipped Classroom*, mientras que la variable dependiente fue el rendimiento académico de estudiantes en la asignatura de matemática básica, utilizando como indicadores a) cuestionario de habilidades digitales y diagnóstico, b) certamen final de la asignatura, c) apreciación por parte de los estudiantes de la implementación.

Participantes

Los participantes fueron dos grupos de carreras técnicas nivel superior, que cursen durante el primer semestre la asignatura de matemática básica, cada curso posee una cantidad de 30 estudiantes cada uno (total 60 alumnos y alumnas).

Para la investigación, un grupo recibió la metodología tradicional (expositiva y con trabajos prácticos de clase) y al otro grupo se le incluyó el entorno virtual de aprendizaje con la metodología *Flipped Classroom*.

Instrumentos de medición

Se diseñaron los siguientes instrumentos para responder a la pregunta de investigación:

- Cuestionario Habilidad digital de los estudiantes universitarios (Validados por Vicerrectoría Académica), ver Declaración de Material Complementario.
- Cuestionario de diagnóstico de Ecuaciones Cuadráticas, Pretest (Validados por Vicerrectoría Académica), ver Declaración de Material Complementario.
- Certamen Ecuaciones Cuadráticas de la asignatura Matemática Básica, Postest (Validados por Vicerrectoría Académica), ver Declaración de Material Complementario.
- Para poder recoger el grado de satisfacción por parte del alumnado en relación con la implementación del entorno virtual de aprendizaje con apoyo de *Flipped Classroom* en el contenido de ecuaciones cuadráticas, se utilizó una adaptación del cuestionario Student Evaluation of Educational Quality (SEEQ), que es un instrumento que permite analizar la eficiencia de la enseñanza. Ver Declaración de Material Complementario.

Fases de la experiencia

- Diseño del EVA con apoyo de la metodología *Flipped Classroom*

Para llevar a cabo el diseño del EVA apoyado de *Flipped Classroom* se tomaron en cuenta 6 pasos: Tópico o tema a tratar, las competencias que se quieren desarrollar en los estudiantes, el contenido, decisión metodológica y didáctica acerca de la organización del proceso enseñanza-aprendizaje, las secuencias de las actividades y las evaluaciones. Lo anterior está diseñado para 4 semanas, del cual se necesitan 6 horas de dedicación por semana. La plataforma en la cual se llevó el proyecto fue Wix, se escoge por ser un ambiente grato y amigable para la construcción del EVA, posee herramientas bastantes útiles, existe actualmente bastante desarrollo, tutoriales y por otro lado no se necesitó tener conocimientos de programación para realizar el proyecto.

- Puesta en marcha del EVA con apoyo de la metodología *Flipped Classroom*

El EVA con apoyo de la metodología *Flipped Classroom* se inició en el mes de mayo del 2022, en la segunda quincena del mes, que según la planificación institucional de la Universidad de Aconcagua es cuando se debe abordar la temática de Ecuaciones Cuadráticas en la asignatura de matemática básica para los estudiantes técnicos de nivel superior. En la Tabla 1 se observa a continuación, la puesta en marcha del EVA con apoyo de la metodología *Flipped Classroom*.

Tabla 1: Puesta en marcha del EVA con apoyo de la metodología *Flipped Classroom*

Semanas	Contenidos	Objetivos	Actividades de Enseñanza	Tareas de estudiantes
1	Ecuación cuadrática	Conceptualizar Definir	Lectura y revisión de videos videoconferencias	Foro, Glosario, Actividades educativas multimedia (Educaplay)
2	Tipos de resoluciones	Conocer y utilizar	Lectura y revisión de videos Mural virtual	YouTube Actividades educativas multimedia (Educaplay)
3	Resolución de problemas	Resolver problemas	Lectura y revisión de videos Caza del tesoro	herramienta easelly cree una infografía
4	Aplicaciones	Generalizar	Divulgar resolución de problemas	Herramienta Powtoon cree una animación

Nota: Elaboración propia.

Resultados y Análisis

En este apartado se exponen los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos aplicados a los grupos antes y después de la implementación de la estrategia, según los datos obtenidos en los análisis (ver Declaración de Material Complementario).

Cuestionario de Diagnóstico (Pretest)

En primer lugar, se verificó la homogeneidad de varianzas utilizando la

prueba de Levene, estableciendo como hipótesis nula que no existe diferencia significativa entre las varianzas, es decir, $H_0 : S_1^2 = S_2^2$ y como hipótesis alternativa $H_1 : S_1^2 \neq S_2^2$, es decir, que las varianzas deben ser diferentes. Como resultado de este contraste se obtuvo que la probabilidad asociada con el estadístico de Levene de 0,352 fue mayor que 0,05 por lo tanto se pudo suponer que ambas varianzas eran iguales.

Ahora, se procedió a comparar las medias de las notas en la prueba de diagnóstico (Pretest) y así determinar si existían diferencias significativas entre ellas. Los resultados del análisis se muestran la Tabla 2, utilizando una prueba t de Student para grupos independientes, con varianzas iguales y con nivel de confianza $\alpha = 0,05$.

Tabla 2: Análisis Cuestionario de Diagnóstico

	G. Experimental	G. Control
Media	3,36	3,50
Varianza	0,62516092	0,8
Observaciones	30	30
Varianza agrupada	0,71258046	
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	58	
Estadístico t	-0,627034269	
P(T<=t) una cola	0,266548689	
Valor crítico de t (una cola)	1,671552762	
P(T<=t) dos colas	0,533097379	
Valor crítico de t (dos colas)	2,001717484	

Nota: Elaboración propia.

De la tabla 2 se desprende que se obtuvo un valor estadístico t de -0,627 y aproximadamente 2 para el nivel crítico bilateral asociado. Por ser este valor mayor que 0,05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias y por ende se pudo

concluir que no existen diferencias significativas entre las medias de las notas obtenidas por ambos grupos de estudiantes en la prueba de diagnóstico.

Análisis pre-postest grupo experimental

Después de implementar la estrategia, se aplicó a los estudiantes del grupo experimental un certamen del contenido trabajado, semejante al instrumento aplicado al inicio (Pretest). Se aplicó una prueba t de Student para muestras emparejadas, con la finalidad de probar la hipótesis de que los estudiantes mejorarían significativamente las notas en el Post test con respecto a las notas obtenidas en el Pretest, estableciéndose como hipótesis nula la igualdad de las medias de las notas obtenidas por los estudiantes antes y después de la implementación, es decir:

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$; como hipótesis alternativa define: $H_1 : \mu_1 < \mu_2$, siendo μ_1 la media de las notas del grupo experimental en el Pretest y μ_2 la media de las notas del mismo grupo en el Post test. Los resultados del análisis se muestran la Tabla 3, utilizando una prueba t de Student de dos muestras emparejadas, con la finalidad de probar la hipótesis de que los estudiantes mejorarían significativamente su nota en el Post test con respecto al Pretest.

Tabla 3: Análisis Pre-Post Test

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas		
	Pre-Test	Post-Test
Media	3,36	5,05
Varianza	0,62516092	1,168781609
Observaciones	30	30
Coefficiente de correlación de Pearson	-0,106848078	
Diferencia hipotética de las medias	0	

Grados de libertad	29
Estadístico t	-6,557983884
P(T<=t) una cola	0,00000174461
Valor crítico de t (una cola)	1,699127027
P(T<=t) dos colas	0,000000348923
Valor crítico de t (dos colas)	2,045229642

Nota: Elaboración Propia.

De la tabla 3 se desprende que se obtuvo un valor estadístico t de -6,557 y aproximadamente 0 para el nivel crítico bilateral asociado. Por ser este valor menor que 0,05 permitió confirmar la hipótesis en donde la nota obtenida en el Post test sería significativamente mayor que aquella obtenida en el Pretest.

Análisis Grupo Control y Grupo Experimental

Para ambos grupos, trabajaron el mismo contenido de ecuaciones cuadráticas, con la diferencia en que en el grupo control con un enfoque tradicional y para el grupo experimental con la implementación de la estrategia con un EVA con apoyo de la metodología *Flipped Classroom*, con el mismo profesor, evaluados con iguales instrumentos. Al cierre de la unidad, se procedió a comparar el rendimiento de ambos grupos en la asignatura, para analizar si la experiencia realizada podría haber generado algún efecto.

Se aplicó una prueba t de Student para muestras independientes, asumiendo la igualdad de varianzas en los grupos, que se estableció en la prueba de Levene y cuyos resultados se muestran en la Tabla 4. Se asumió para este caso como hipótesis nula la igualdad de las medias de las notas en el certamen (Post Test) para ambos grupos, es decir, $H_0 : \mu_1 = \mu_2$, mientras que como hipótesis alternativa se asumió lo siguiente $H_1 : \mu_1 > \mu_2$, siendo μ_1 la media de las notas del

grupo experimental en el Post Test y μ_2 la media de las notas en el Post test del grupo Control.

Tabla 4: Análisis Post Test

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales		
	G. Experimental	G. Control
Media	5,1	4,1
Varianza	1,168781609	1,0867137931
Observaciones	30	30
Varianza agrupada	1,51795977	
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	58	
Estadístico t	2,315722512	
P(T<=t) una cola	0,012065024	
Valor crítico de t (una cola)	1,671552762	
P(T<=t) dos colas	0,024130048	
Valor crítico de t (dos colas)	2,001717484	

Nota: Elaboración Propia.

De la tabla 4, se desprende que las varianzas son aproximadamente iguales y aplicando la prueba de Levene se puede concluir que las varianzas de ambos grupos son iguales, debido a que el valor obtenido fue de 1,1 y que es mayor a 0,05.

Por otra parte, se obtuvo un valor estadístico t de 2,315 y un con un nivel crítico bilateral asociado de 2. Por ser este valor mayor que 0,05, permitió rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias en favor de la hipótesis de que la media de las notas del certamen en ecuaciones cuadráticas resultó significativamente mayor para el grupo que participó de la implementación.

Cuestionario de Habilidad digital de los estudiantes universitarios.

El instrumento empleado se basó y adaptó en habilidades digitales, ver Material complementario, centrándolas en aquellas asociadas con el uso que como estudiantes requieren dentro de la educación en línea, capacidad de hacer uso de los recursos educativos, la calidad y el empleo de la información. Se consideraron 7 categorías. A continuación, se analiza un ejemplo del cuestionario aplicado.

En la siguiente Tabla 5, se aprecia la categoría 7 correspondiente a los ambientes virtuales:

Tabla 5: Categoría 7, Ambientes Virtuales

7) Ambientes virtuales					
En qué medida un debate online te ha aportado nuevas perspectivas sobre el material de un curso	0%	0%	8,4%	10%	81,6%

Nota: Elaboración propia.

De acuerdo con la Tabla 5, más del 90% de los encuestados el debate online ha aportado nuevas perspectivas sobre el material de un curso.

Implementación de la prueba piloto del entorno virtual de aprendizaje (EVA) apoyado de *Flipped Classroom*

En la Figura 1 se aprecia la implementación de la prueba piloto del entorno virtual de aprendizaje apoyado de *Flipped Classroom*.

Figura 1: Implementación de la prueba piloto del EVA apoyado de *Flipped Classroom*

Nota: Elaborado a partir de González, 2023.

En la Figura 2 que se presenta a continuación, se observa el porcentaje de participación en las tareas en el EVA.

Figura 2: Porcentaje de participación en las tareas en el EVA

Nota: Elaboración propia.

De acuerdo con [Figura 2](#), los porcentajes más altos están situados en las actividades propuestas en la fase inicial Glosario (90%), Multimedia clasificaciones (90%). Sin embargo, los estudiantes presentan porcentaje bajos en la fase 4 de generalización y transferencia en donde debían desarrollar una infografía (40%) y una animación (30%) que generalizará la utilización de ecuación cuadrática en un contexto o situación distinta, como es el campo de la física.

En la [Figura 3](#) se puede observar el desempeño de los estudiantes promedio de evaluaciones.

Figura 3: Desempeño de los estudiantes Promedio de Evaluaciones

Nota: Elaboración Propia.

En los promedios de las evaluaciones, se visualiza que los estudiantes que logran el aprendizaje desde su competencia mínima a la máxima son en su mayoría, representado en un 87%, en comparación a los insuficientes, que representan un 13%, un resultado auspicioso para el trabajo que se pretendía realizar.

Resultados del certamen Ecuación Cuadrática

En la Figura 4, se aprecia claramente la comparación de resultados en ecuaciones cuadráticas.

Figura 4: Comparación de resultados en Ecuaciones Cuadráticas

Nota: Elaboración propia.

Al comparar los resultados de un grupo sin EVA apoyado de *Flipped Classroom* (azul) y un curso con EVA apoyado de *Flipped Classroom* (naranja), se puede distinguir que para el desempeño insuficiente hay una diferencia de un 13% para el curso con EVA, esto significa una disminución de estudiantes con nota

insuficiente respecto del curso con práctica pedagógica tradicional, en el desempeño regular también hay una diferencia de un 13% del curso con EVA.

Cuestionario SEEQ

El instrumento empleado se basó y adaptó, para poder recoger el grado de satisfacción por parte del alumnado en relación con la implementación del entorno virtual de aprendizaje en el contenido de ecuaciones cuadráticas, focalizado en 7 dimensiones: aprendizaje, entusiasmo, organización, interacción con el grupo, trabajos, evaluación y valoración del entorno virtual.

Al final se obtuvieron los 26 reactivos y organizados en las 7 dimensiones. De los resultados obtenidos: la categoría con mayor porcentaje de valoración fue la de entorno virtual, con un 100%, mientras la más baja fue la categoría trabajos, en donde los estudiantes respondieron que las tareas, les han ayudado a la valoración y comprensión de las ecuaciones cuadráticas, con un 89,5% de aprobación.

Discusión

Los resultados obtenidos entregaron una señal hacia el mejoramiento académico por parte de los estudiantes en el desarrollo de competencias matemáticas durante el tiempo que desarrollaron las actividades. Esto se reafirmó por el aumento en el desempeño, luego de aplicado el certamen de ecuaciones cuadráticas a los dos grupos y realizada una comparación de los resultados obtenidos.

Reafirmar que los resultados en el rendimiento son significativos, con la disminución de un 13% de estudiantes con nota insuficiente y regular respectivamente, además un aumento de un 19% en el desempeño de bueno; aumentó el porcentaje de estudiantes que lograron el desempeño muy bueno en un

7% en el grupo que incluyó el EVA apoyado de *Flipped Classroom*, evidencias que coinciden con lo presentado en otras investigaciones como [Faghihi \(2014\)](#), que al implementar entornos virtuales de aprendizaje en matemática con metodologías activas se lograron mejoras académicas y enriquecimiento de los procesos de aprendizaje.

Durante la implementación se debe destacar la participación activa y motivación de los estudiantes en las actividades propuestas en las fases inicial, desarrollo y aplicación, prueba que los estudiantes consideraron más amigables los entornos virtuales, porque pueden interactuar, trabajar colaborativamente y adoptan el rol principal de su aprendizaje de manera invertida, como argumentan [Pozo et al. \(2017\)](#); [Alvites \(2019\)](#) en donde el incremento de la motivación se observó en la disposición de los alumnos al comenzar a impartir la materia, en las sesiones en donde se incluía las herramientas digitales y comenzar hacia atrás en adquirir el propio conocimiento.

En cuanto al nivel de satisfacción de los estudiantes, los resultados reflejaron que las expectativas de enseñanza para las ecuaciones cuadráticas son de un 26,3% en acuerdo y para totalmente de acuerdo un 73,7%; además que el interés por matemática aumentó, ya que un 79% de los estudiantes estuvo de acuerdo, lo que evidencia la conformidad de utilizar la estrategia como medio de enseñanza aprendizaje, tal como lo exponen [Mascaró Benites & Moretta Gordillo, 2021b](#)) en su investigación *El Aula Virtual como Herramienta para aumentar el Grado de Satisfacción en el Aprendizaje de las Matemáticas*.

Según lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que para la muestra que utilizada, la hipótesis de la investigación planteada se cumple, es decir, El rendimiento en ecuaciones de segundo grado de los estudiantes se incrementa por la implementación de un Entorno Virtual de Aprendizaje apoyado de *Flipped Classroom*.

Conclusiones

La experiencia del trabajo buscó dar respuesta al problema: ¿La implementación de un Entorno Virtual de Aprendizaje, contribuirá al desarrollo de competencias matemáticas en las Ecuaciones Cuadráticas en los estudiantes técnicos vespertinos de primer semestre?

Los resultados obtenidos de la investigación dan cuenta que la implementación de la prueba piloto del EVA en un curso, contribuyeron y se evidenciaron claras señales hacia el mejoramiento en el rendimiento académico de los estudiantes, disminuyó el porcentaje de estudiantes con desempeño insuficiente y regular, aumentaron los porcentajes del desempeño bueno y muy bueno, respecto de los resultados obtenidos por el grupo que recibieron las clases tradicionales, estas diferencias se reflejaron en la aplicación del certamen de ecuaciones cuadráticas a ambos grupos.

Se debe mencionar que el grupo al cual se incluyó el entorno virtual apoyado de *Flipped Classroom* a la fecha mantiene la misma cantidad de estudiantes (30), en cambio según registros académicos de la universidad el curso sin EVA presenta 5 deserciones de estudiantes.

Por otro lado, el desarrollo del presente trabajo sirvió como estrategia de apoyo para el desarrollo de competencias matemáticas y permitió contribuir al mejoramiento del rendimiento académico y a reducir la deserción de los estudiantes de nivel técnico superior en la Universidad de Aconcagua sede Los Andes para el primer semestre del año 2023.

Continuando con la exposición nace el siguiente cuestionamiento ¿Cuál es el aporte de la presente investigación?

Al reflexionar en relación con la pregunta, la respuesta es que la Universidad de Aconcagua, no tiene de forma institucional una plataforma en la cual los estudiantes puedan de forma virtual acceder a un espacio, comunidad que

promueva el aprendizaje y que los mantenga conectados con sus clases, por tanto, la experiencia de implementar una prueba piloto de un EVA es un aporte, al mejoramiento educativo y en el futuro se logre desarrollar como una herramienta institucional.

En cuanto a la experiencia nacional en Chile, no existe, otra investigación similar documentada, utilizando la plataforma WIX con una metodología activa.

En conclusión, los resultados obtenidos durante la implementación de la prueba piloto de un entorno virtual de aprendizaje muestran una clara señal hacia el mejoramiento académico por partes de los estudiantes y que contribuyen al desarrollo de competencias matemáticas durante el tiempo que desarrollaron las actividades propuestas en el EVA alojado en la plataforma WIX.

Sugerencias

Luego de realizar la prueba piloto del entorno virtual de enseñanza aprendizaje en Ecuaciones cuadráticas con estudiantes técnicos de nivel superior en la Universidad de Aconcagua, lleva al planteamiento de las siguientes sugerencias que permitan ayudar a investigaciones futuras que se relacionen con la implementación de un EVA.

Proponer el uso de entornos virtuales de aprendizaje en matemática básica, como herramienta corporativa en estudiantes técnicos de nuevo ingreso, en especial para aquellos estudiantes trabajadores vespertinos, que debido a su situaciones laborales no mantienen una asistencia regular a sus clases y necesitan de un apoyo virtual que les permita comunicarse con compañeros y profesor, de tal forma que tengan la posibilidad de apropiarse de conceptos, de algoritmos y procedimientos de cálculos matemáticos, es decir, construir su propio aprendizaje.

Generar capacitaciones y actualizaciones a los docentes en el diseño, desarrollo y puesta en marcha de entornos virtuales de aprendizaje para usos

educativos, esto permitirá mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, así como también a utilizar herramientas web 2.0, 3.0, como apoyo a la enseñanza-aprendizaje y lograr aprendizaje profundo.

Dado el positivo y prometedor resultado de la prueba piloto desarrollado en la presente investigación, el paso siguiente podría estar enfocado a diseñar, desarrollar e implementar un entorno virtual de aprendizaje institucional en el área de las matemáticas básicas en la Universidad de Aconcagua, considerando todos los contenidos del plan de estudio, involucrando al departamento de matemáticas y ciencias, así como también, los expertos informáticos, de tal forma de levantar una plataforma más potente en términos de herramientas disponibles.

Declaración de material complementario

Este artículo tiene material complementario

Instrumentos en:

Adaptación del cuestionario Student Evaluation of Educational Quality (SEEQ)
Cuestionario de diagnóstico de Ecuaciones Cuadráticas, Pretest
Certamen Ecuaciones Cuadráticas de la asignatura Matemática Básica, Postest
Cuestionario Habilidad digital de los estudiantes universitarios

Análisis de datos en:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=k15om_8X78A

Referencias

- Artime, I., & Gutiérrez, A. (2018). Aprendizaje situado en el diseño de entornos virtuales de aprendizaje: una experiencia de aprendizaje entre pares en una comunidad de práctica. *Aula Abierta*, 47(3), 347–354. <https://doi.org/10.17811/rifie.47.3.2018.347-354>
- Alvites Huamaní, C. G. (2019). Entornos Virtuales Simulados y Realidad Virtual: Tecnologías que aportan a la Educación. *HAMUTAY*, 6(3), 5. <https://doi.org/10.21503/hamu.v6i3.1840>
- Cartuche Sanmartin, O. B., Vivanco Ureña, C. I., León Bravo, F. E., Reyes Carrión, J. P., Mogrovejo León, J. O., & Quizhpe Peláez, T. A. (2023). Estrategias Didácticas para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de Matemáticas en Bachillerato. *Estudios y Perspectivas, Revista Científica y Académica*, 4(1), 986–1002. <https://doi.org/10.61384/r.c.a.v4i1.143>
- Colina, V., & Gutiérrez, V. (2013). Application of virtual learning environment for developing skills curriculum unit well completion. *REDHECS*, 2(1), 67-89. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3489626#ArticulosRevistas>
- Chacón Cuberos, R. A. (2020). *Análisis de la motivación, estrategias de aprendizaje, estrés académico y necesidades psicológicas básicas en el contexto universitario según factores académicos*. [Tesis Doctoral]. Universidad de Jaén, España. <http://hdl.handle.net/10953/1058>
- Faghihi, U., Brautigam, A., Jorgenson, K., Martin, D., Brown, A., Measures, E., & Maldonado-Bouchard, S. (2014). How Gamification Applies for Educational Purpose Specially with College Algebra. *Procedia Computer Science*, 41, 182–187. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.11.102>
- García, M. J. B. (2003). Metodología de la investigación jurídica y sociojurídica. Fundación Universitaria de Boyacá, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Programa de Derecho

y Ciencias Políticas, Uniboyacá.

Hernández-Silva, C. & Tecpan Flores, S. (2017). Aula invertida mediada por el uso de plataformas virtuales: un estudio de caso de formación inicial de profesores de física. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 43(3), 193-204. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052017000300011>

Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. *Revista Universitaria Digital de Ciencias Sociales (RUDICS)*, 10(18), 92–95. <https://doi.org/10.22201/fesc.20072236e.2019.10.18.6>

Hidalgo Apunte, M. E. (2021). Reflexiones acerca de la evaluación formativa en el contexto universitario. *Revista Internacional de Pedagogía e Innovación Educativa*, 1(1), 189–210. <https://doi.org/10.51660/ripie.v1i1.32>

Llanga, E. F., Ocaña, S. M., & Vistin, J.J. (2019). Motivación extrínseca e intrínseca en el estudiante. *Atlante Cuadernos de Educación y Desarrollo*. https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/09/motivacion-extrinseca-intrinseca.html/1000#google_vignette

Mascaró Benites, E. M., & Moretta Gordillo, J. A. (2021b). Las TIC y el e-learning en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes universitarios. *Revista Científica Especialidades Odontológicas UG*, 4(2). <https://doi.org/10.53591/eouq.v4i2.321>

Pérez-Higuera, G. D., Niño, J. A., & Fernández, F. H. (2020). Estrategia pedagógica basada en simuladores para potenciar las competencias de solución de problemas de física. *Aibi revista de investigación, administración e ingeniería*, 8(3), 17–23. <https://doi.org/10.15649/2346030x.863>

Pérez, J., Rodríguez, C., Rodríguez, M., & Villacreses, C. (2020). Espacios maker: herramienta motivacional para estudiantes de ingeniería eléctrica de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. *Espacios*, 41(02), 12.

<https://www.revistaespacios.com/a20v41n02/a20v41n02p12.pdf>

Pirttiniemi, E. & Rouvari, A. (2008). *Dimensión didáctica del entorno de aprendizaje*. Mendoza. Editorial Virtual Argentina.

Pozas Rivera, J. & Navarrete Sánchez, E. (2021). Actitud ante el e-learning en alumnos de educación superior. *Revista Electrónica sobre Tecnología, Educación y Sociedad*, 8(15), 1–34. <https://www.ctes.org.mx/index.php/ctes/article/view/743/898>

Pozo, D., Jiménez, C., & Murillo, J. (2017). Influencia de un entorno virtual de enseñanza aprendizaje en la afectividad hacia las matemáticas de estudiantes de secundaria: Estudio de casos. *Revista de Educación*, 10(2), 45-60. <https://funes.uniandes.edu.co/funes-documentos/influencia-de-un-entorno-virtual-de-ensenanza-aprendizaje-en-la-afectividad-hacia-las-matematicas-de-estudiantes-de-secundaria-estudio-de-casos/>

Richard, C. N., Mora, J. A., & Rodríguez, A. J. (2012). La utilización de la nuevas tecnologías en el desarrollo de habilidades y hábitos en la representación gráfica de funciones lineales y cuadráticas con el apoyo de un entorno virtual de aprendizaje. En *Acta Latinoamericana de Matemática Educativa* (25a ed., pp. 1455–1461). Comité Latinoamericano de Matemática Educativa A. C.

Rivadeneira Rodríguez, E. M. (2019). La metodología aula invertida en la construcción del aprendizaje autónomo y colaborativo del estudiante actual. *Revista San Gregorio*, (31), 72–79. <https://doi.org/10.36097/rsan.v0i31.601>

Tobón Tobón, S. (2013). *Formación integral y competencias: pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación* (Cuarta edición, reimpresión). Ecoe.